

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14976493

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

RELATÓRIO TECNICO CONCLUSIVO – RTC
PROPOSTA DE MELHORIA DO PROCESSO DE
QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES DE MATERIAIS
DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

WALLISSON FABRINI MENDES FURTADO
CECILIA MORAES SANTOSTASO GERON
LILIANE CRISTINA SEGURA

Como referenciar:

Furtado, W. F. M; Geron, C. M. S; Segura, L. C. (2024). Proposta de Melhoria do Processo de Qualificação dos fornecedores de Materiais da Companhia Energética de Minas Gerais. Relatório Técnico Conclusivo - RTC. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI: 10.5281/zenodo.14976493

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: FINANÇAS, CONTABILIDADE E GOVERNANÇA

Projeto de pesquisa: Aplicação método PDCA – Melhoria no processo de qualificação dos Fornecedores de materiais – Setor Elétrico

Produto Técnico-Tecnológico: Relatório Técnico Conclusivo - RTC

Demanda Espontânea: X

Organização: COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Descrição do PPT: PROPOSTA DE MELHORIA DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES DE MATERIAIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

Divulgação da Produção: 2021

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Média

Impacto Potencial Alto: Melhoria de Processos internos

Impacto Realizado Médio: Estabelecidos planos de ação na empresa objeto do estudo, além da recomendação para o redesenho de procedimentos

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Baixa

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Alta

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável (Setor Elétrico)

Proposta de Melhoria do Processo de qualificação dos Fornecedores de materiais da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

RESUMO

Objetivo do trabalho: Desenvolver propostas de melhoria para o processo de qualificação dos fornecedores de materiais da CEMIG. O foco está na etapa de planejamento do ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*), que constitui o diagnóstico da situação atual, avançando para a etapa de implementação dos planos de ação elaborados segundo a lógica de implementação das ações e viabilidade dentro do prazo da pesquisa. **Metodologia:** Esta pesquisa utilizou técnicas de avaliação qualitativa, uma vez que as informações, dados e evidências foram submetidos a descrições, compreensões, interpretações e análises que ocorreram simultaneamente à coleta de dados. **Resultados:** Foram desenvolvidas propostas de melhoria para a gestão e controle do processo de qualificação dos fornecedores de materiais da CEMIG por meio de planos de ação para solução de problemas e propostas de redesenho dos processos estudados. **Implicações práticas:** Esta pesquisa é uma referência para o diagnóstico e remodelagem de processos empresariais, especialmente aqueles relacionados à gestão de fornecedores. **Originalidade e Contribuições:** Este trabalho tem como principal contribuição acadêmica a confirmação da complementaridade do uso de técnicas de modelagem e análise de causa raiz de problemas no diagnóstico de processos, bem como a utilização deste diagnóstico como insumo para a etapa de planejamento na aplicação do método PDCA de melhoria de processos. A investigação inova ao trazer este modelo de melhoria de processos para o sector da eletricidade no contexto de uma empresa pública com implicações para a manutenção de uma base de fornecedores qualificados.

Palavras-chave: Diagnóstico de processos, PDCA, qualificação de fornecedores.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14976493

Proposal to Improve the Qualification Process for Materials Suppliers at Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

ABSTRACT

Objective of the work: Develop improvement proposals for the qualification process of Cemig's material suppliers. The focus is on the planning stage of the PDCA cycle (Plan, Do, Check, Act), which constitutes the diagnosis of the current situation, advancing to the implementation stage of the action plans elaborated according to the logic of implementation of actions and feasibility within the research deadline. **Methodology:** This research used qualitative evaluation techniques since the information, data and evidence were submitted to descriptions, understandings, interpretations and analysis that occurred simultaneously with data collection. **Results:** Improvement proposals were developed for the management and control of the qualification process of Cemig's material suppliers through action plans for problem solving and proposals for redesign of the processes studied. **Practical implications:** This research is a reference for the diagnosis and remodeling of business processes, especially those related to supplier management. **Originality and Contributions:** This work has as main academic contribution the confirmation of the complementarity of the use of modeling techniques and root cause analysis of problems in the diagnosis of processes, as well as the use of this diagnosis as an input for the planning stage in the application of the PDCA method of process improvement. The research innovates in bringing this model of process improvement to the electricity sector in the context of a public company with implications for maintaining a qualified supplier base.

Keywords: Diagnóstico de processos, PDCA, qualificação de fornecedores.

INTRODUÇÃO

Os processos estão presentes no dia a dia das empresas e não se pode conceber um produto ou serviço sem um processo empresarial (GONCALVES, 2000). A busca por resultados cada vez mais consistentes e previsíveis torna-se um desafio constante, que pode ser transposto de forma mais eficaz e eficiente quando as atividades são compreendidas e gerenciadas como processos (ABNT, 2015). Segundo Liker (2005) os líderes da fabricante de veículos Toyota verdadeiramente acreditam que se o processo certo for criado, os resultados serão consequência disso. Ressalta ainda que a Toyota investe primeiramente nas pessoas e processos para solucionar problemas, para depois fornecer-lhes tecnologia de apoio.

No âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, a abordagem de processo assume papel ainda mais estratégico, considerando o princípio da eficiência, expresso no caput do art. 37 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). A forma de atuação do agente público e o modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública são os focos apontados pela doutrina para este princípio (LIMA, 2019). Em Minas Gerais, a Cemig atua distribuindo energia em todos os 774 municípios de sua área de concessão, com mais de 8,4 milhões de unidades consumidoras que representam 10,1% em relação ao total nacional (ANEEL, 2018).

Para garantir as operações da empresa com pleno atendimento aos clientes, somente no ciclo regulatório de 2013/2017, o volume de aquisição de materiais e serviços da Cemig foi da ordem de 13,9 bilhões de Reais, com cerca de 2325 (dois mil trezentos e vinte e cinco) fornecedores contratados e mais de 4000 (quatro mil) fornecedores cadastrados, aptos a participarem das licitações nos processos de contratação. Deste montante 2,6 bilhões de Reais se referem a materiais com um total de 1009 (um mil e nove) fornecedores contratados.

Neste cenário é imprescindível o estabelecimento de um processo de qualificação de fornecedores plenamente alinhado aos objetivos estratégicos da empresa, bem como as melhores práticas de mercado. Este processo deve garantir a manutenção e melhoria contínua de uma base de fornecedores que seja capaz de

prover materiais e serviços dentro dos padrões de conformidade necessários ao atendimento dos indicadores de desempenho definidos pela ANEEL para o setor elétrico nacional.

O objetivo geral do trabalho é desenvolver propostas de melhoria para (processo de qualificação de fornecedores de materiais da Cemig. O enfoque está na etapa de planejamento do ciclo PDCA que constitui o diagnóstico da situação atual avançando para a etapa de execução dos planos de ação elaborados segundo a lógica de implementação das ações e exequibilidade dentro do prazo da pesquisa.

A questão de pesquisa é quais propostas de melhoria para o gerenciamento e controle do processo de qualificação de fornecedores de materiais da Cemig podem ser desenvolvidas a partir do diagnóstico da situação atual?

REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo Campos (2013) o líder sabe que a mudança continua para novos níveis de competência é questão de sobrevivência para as empresas e que um bom gerenciamento da rotina é um dos meios para atingir este fim. Complementa ainda que o método para prática do gerenciamento é o PDCA (*Plan, Do, Check, Act*).

Walter A. Shewhart e W. Edwards Deming protagonizaram a introdução do método científico na indústria do século XX, iniciando com o conceito cíclico em três passos (especificação, produção e inspeção) proposto por Shewhart em 1939 para os processos de produção em massa. Este conceito foi modificado por Deming em 1950 salientando a importância da interação contínua entre quatro passos (projeto, produção, vendas e pesquisa) (MOEN; NORMAN, 2010).

Ainda em 1950 executivos japoneses reformularam a conhecida roda de Deming criando o ciclo PDCA para solução de problemas. Em 1986 o ciclo passa por mais uma revisão, mas somente em 1993 Deming modifica o ciclo de Shewhart, então denominando-o como Ciclo de Shewhart para aprendizado e melhoria de produtos ou processos, para a versão atualmente conhecida como PDSA (*Plan, Do, Study, Act*) (MOEN; NORMAN, 2010).

O Ciclo PDCA/PDSA

É um processo sistemático para obter aprendizado e conhecimento para a melhoria contínua da qualidade de um produto, processo ou serviço. As fases dos ciclos PDCA/PDSA envolvem etapas características, no entanto existem variações de atividades em cada etapa segundo o enfoque ou finalidade da aplicação do método (ABPMP, 2013; CAMPOS 2013; REED; CARD, 2016; SAIER, 2017; SILVA; MEDEIROS; VIEIRA, 2017; MEISTER et al., 2018). Esses quatro passos podem ser repetidos várias vezes como parte de um ciclo de aprendizado e aprimoramento contínuo. As etapas do ciclo consistem basicamente em:

1. **Plan:** O ciclo começa com a etapa do plano que envolve identificar um objetivo, formular uma teoria, definir métricas de sucesso e estabelecer um plano de ação (DEMING INSTITUTE, 2020). Nesta etapa se propõe estabelecer um novo processo que produza o resultado desejado (SAIER, 2017);
2. **Study/Check:** A seguir vem a etapa de estudo dos resultados que são monitorados para testar a validade do plano quanto a sinais de progresso e sucesso, ou problemas e áreas para melhoria (DEMING INSTITUTE, 2020). Nesta etapa se pode medir o desempenho real do processo em comparação com o desempenho esperado (ABPMP, 2013).
3. **Act:** A etapa agir encerra o ciclo, integrando o aprendizado gerado por todo o processo, que pode ser usado para ajustar a meta, alterar métodos, reformular a teoria completamente ou ampliar o ciclo de aprendizado (DEMING INSTITUTE, 2020). Nesta etapa se pode manter a integridade do processo e assegurar sua melhoria contínua (ABPMP, 2013).

Seleção de relacionamento com fornecedores

A seleção de fornecedores é o processo pelo qual as empresas identificam, avaliam e contratam fornecedores com o objetivo de reduzir o risco da compra, maximizar valor para o comprador e desenvolver relações de proximidade e de longo prazo entre compradores e fornecedores (TAHERDOOST; BRARD, 2019). De Boer; Labro; Morlacchi (2001) reconhecem várias etapas de tomada de decisão antes da fase final de escolha do fornecedor, como a formulação de critérios e a pré-qualificação de fornecedores, sendo necessário considerar a etapa tratada na escolha do método adequado a ser empregado. Concluem que a qualidade da fase de escolha final depende em grande parte da qualidade das etapas anteriores e complementam elucidando os aspectos gerais dos métodos de decisão segundo cada etapa:

- I. Definição do problema e formulação de critérios: No caso da seleção de fornecedores envolve determinar qual é o problema final e por que selecionar um ou mais fornecedores & a melhor maneira para lidar com o problema. Quanto a formulação de critérios os métodos de decisão estão relacionados à definição de quais critérios utilizar segundo situações específicas.
- II. Pré-qualificação de fornecedores adequados: Pré-qualificado é o processo de reduzir o conjunto de fornecedores para um conjunto menor de fornecedores aceitáveis. Este processo pode ser realizado em mais de um passo. No entanto, o primeiro passo consiste sempre em definir e determinar o conjunto aceitável fornecedores, enquanto as etapas subsequentes servem para reduzir o número de fornecedores a considerar. Basicamente, portanto, a natureza do método de decisão adequado a pré-qualificação é voltada para aprovação de uma base de fornecedores aptos e não somente para estabelecer um ranking cujo objetivo & escolha final do melhor fornecedor.
- III. Escolha do fornecedor: Os métodos de decisão para a escolha final são métodos para a fase de escolha do fornecedor do processo de compra. A grande maioria

dos modelos de decisão encontrados na literatura se aplica a esta finalidade, inclusive os métodos adequados para classificação de fornecedores são em sua origem métodos de seleção de fornecedores.

Matriz GUT

É uma técnica para seleção de alternativas baseada nos critérios de Gravidade, Urgência e Tendência inseridos em uma matriz com pontuações graduadas segundo a intensidade de cada problema analisado (SANTOS, 2011). Utilizando a matriz GUT é possível priorizar a análise e solução de causas de um determinado problema (SILVA; MEDEIROS; VIEIRA, 2017; SOUSA et al., 2017), bem como priorizar a análise solução de algum problema dentre os vários.

apresentados por um processo (SANTOS, 2011; LOPES et al., 2016). Nesta pesquisa serão utilizadas a estrutura de matriz e a tabela de pontuação propostas por Santos (2011), conforme quadros 1 e 2, respectivamente.

Quadro 1– Estrutura da matriz GUT

Descrição do problema	Gravidade G	Urgência U	Tendência T	Nota GxUxT	Grau de prioridade

Fonte: adaptado de Santos (2011)

Quadro 2 – Tabela de pontuação da matriz GUT

Pontos	Gravidade (desdobramento do processo)	Urgência (prazo para tomada de decisão)	Tendência (evolução dos efeitos no futuro)
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito haverá um grande e imediato agravamento
4	Os prejuízos ou dificuldades são muito graves	É necessária uma ação com alguma urgência	Se nada for feito haverá um agravamento a curto prazo
3	Os prejuízos ou dificuldades são graves	É necessária uma ação o mais cedo possível	Se nada for feito haverá um agravamento a médio prazo
2	Os prejuízos ou dificuldades são pouco graves	Pode esperar um pouco pela ação	Se nada for feito haverá agravamento a longo prazo
1	Os prejuízos ou dificuldades não tem gravidade	Não tem pressa alguma pela ação	Se nada for feito, não haverá agravamento, podendo até melhorar

Fonte: Santos (2011)

METODOLOGIA

Esta pesquisa se utiliza de técnicas de avaliação qualitativa uma vez que as informações, dados e evidências devem ser submetidos a descrições, compreensões, interpretações e análise que ocorrem simultaneamente à coleta dos dados. Inerentes ao processo de entendimento dos diversos aspectos da realidade, para Chen, Dultra-de-Lima e Pretto (2013) a percepção e a sensibilidade do pesquisador no processo de análise permitem uma interpretação própria acerca do fenômeno estudado na pesquisa qualitativa. Quanto a estratégia de pesquisa & classificada como pesquisa-ação que tem como característica a ação planejada sobre problemas detectados. Nesta estratégia o autor assume o papel de conduzir as ações que irão orientar a pesquisa e os atores tornam-se sujeitos e parte integrante da concepção, desenvolvimento e resultados da pesquisa (MARTINS: THEÖPHILO, 2016).

A pesquisa-ação foi conduzida seguindo o método PDCA conforme descrito no quadro 3. O enfoque está na etapa de Planejamento, avançando para as etapas seguintes segundo a viabilidade de execução dentro do prazo e recursos disponíveis para a pesquisa. Cabe ressaltar que a implementação das propostas construídas e continuidade das ações iniciadas durante a pesquisa é de decisão e responsabilidade da Cemig.

Quadro 3 – Etapas da pesquisa

Etapa		Descrição
P (Plan)	1	Mapeamento - Mapeamento e modelagem do estado atual do processo (<i>as is</i>)
	2	Problema – Identificação, priorização e classificação dos problemas existentes
	3	Observação – Levantar as características dos problemas
	4	Análise do processo - análise de causa, priorização e proposição soluções
	5	Redesenho - modelagem do estado futuro do processo (<i>to be</i>)
	6	Plano de ação – contramedidas às causas fundamentais
D (Do)	7	Execução – Atuar de acordo com o plano de ação
C (Check)	8	Verificação – Confirmação da efetividade da ação
A (Act)	9	Padronização – Eliminação definitiva das causas
	10	Conclusão – Revisão das atividades e planejamento para trabalho futuro

Fonte: Adaptado pelo autor de (DE PADUA et al., 2014; CAMPOS, 2013; SANTOS, 2011; PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011)

Para suportar a aplicação da metodologia e condução dos trabalhos foi formada uma equipe composta por 1 (um) Administrador com experiência de 7 (sete) anos em cadastro de fornecedores, 1 (um) Engenheiro Eletricista com 2 (dois) anos de experiência em avaliação de fornecedores e homologação de materiais, 1 (um) Tecnólogo da Qualidade com 3 (três) anos de experiência em monitoramento de fornecedores e o próprio pesquisador no papel de coordenador da equipe. Esta equipe participou ativamente de todas as etapas da pesquisa, inicialmente em conjunto nas etapas de planejamento e posteriormente com atribuições específicas nas etapas subsequentes, segundo a especialidade e campo de atuação de cada um dentro dos processos. Esta equipe será doravante denominada Equipe de pesquisa.

Nos quadros 4, 5, 6 e 7 são relacionadas as atividades de cada etapa da pesquisa e as respectivas ferramentas da qualidade e técnicas de coleta de dados/informações aplicáveis.

1. Etapa Planejamento (*Plan*) – A seguir o quadro 2 com as atividades do planejamento:

Quadro 4 – Etapas Planejamento

Fluxo	Atividade	Ferramentas	Coleta de dados/informações
Mapeamento	Mapeamento do processo	SIPOC	1 - Observação participante 2 - Entrevista qualitativa (não estruturada)
	Modelagem do estado atual	BPMN	
Problema	Reconhecer/caracterizar as situações problema e prazos	Demonstrações gráficas e tabelas	1 - Observação participante 2 - Entrevista qualitativa (semiestruturada)
	Enunciar o problema		
	Classificar o problema		
	Priorizar problemas	GUT	
Observação	Reconhecer fatores influentes	Demonstrações gráficas e tabelas	1 - Observação participante
	Descrever dados/informações obtidos		
	Consolidar o problema		
Análise	Definição das causas influentes/prováveis	1 - Brainstorm 2 - Diagrama de Ishikawa	1 - Observação participante 2 - Grupo focal 3 - Análise documental
	Priorizar as causas mais prováveis	Matriz de priorização	
	Verificar/comprovar influência das causas	Demonstrações gráficas e tabelas	
	Confirmar causas fundamentais	5 porquês	
Redesenho	Modelagem do estado futuro	BPMN	1 - Observação participante
Plano de ação	Definir sequência de atividades	5W2H	1 - Observação participante
	Estimar custos e impactos para o cliente		
	Consolidar/negociar plano de ação		

Fonte: Adaptado pelo autor de (DE PADUA et al., 2014; CAMPOS, 2013; SANTOS, 2011; PAVANI JÚNIOR: SCUCUGLIA, 2011)

2. Etapa Execução (Do) – A seguir o quadro 3 com as atividades de execução:

Quadro 5 – Etapa Execução

Fluxo	Atividades
Execução	1 - Divulgar plano 2 - Avaliar a necessidade de treinamento 3 - Executar as ações 4 - Acompanhar / registrar resultados

Fonte: Adaptado pelo autor de (DE PÁDUA et al., 2014; CAMPOS, 2013; SANTOS, 2011; PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011)

3. Etapa verificação (*Check*) – A seguir o quadro 4 com as atividades de verificação:

Quadro 6 – Etapa verificação

Fluxo	Atividade
Verificação	1 - Comparar dados/informações antes e após a ação 2 - Avaliar o surgimento de efeitos secundários 3 - Confirmar a implementação das ações planejadas
	O bloqueio das causas fundamentais foi efetivo? Se a ação foi falha retornar à análise do fenômeno

Fonte: Adaptado pelo autor de (DE PÁDUA et al., 2014; CAMPOS, 2013; SANTOS, 2011; PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011)

4. Etapa ação (*Act*) – A seguir o quadro 5 com as atividades de ação:

Quadro 7 – Etapa Ação

Fluxo	Atividades
Padronização	1 – Divulgar procedimento padronizado 2 – Avaliar a necessidade de treinamento 3 – Acompanhar a utilização do padrão 4 – Estabelecer programa, envolvendo os executores, na verificação dos resultados do processo e aplicação da padronização.
Conclusão	1 – Registrar lições aprendidas 2 – Relacionar o que não foi realizado e resultados acima do esperado. 3 – Descrever os resultados e relacionar novas ações

Fonte: Adaptado pelo autor de (DE PÁDUA et al., 2014; CAMPOS, 2013; SANTOS, 2011; PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011)

RESULTADOS

Esta pesquisa, de caráter inovador na área de suprimentos da Cemig, confirma a complementariedade das técnicas de modelagem de processos e de análise de causa raiz de problemas no diagnóstico de processos (DE PÁDUA et al., 2014), que empregadas na etapa de planejamento do método PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) constituem técnicas adequadas para suporte na melhoria de processos empresariais.

A utilização das duas técnicas no desenvolvimento do diagnóstico do processo potencializou o detalhamento do estado atual. Foram identificados desde problemas simples da rotina do dia a dia, a problemas de alta complexidade acumulados ao longo dos anos que podem levar longos períodos de esforços contínuos para solução. O descortinar destes problemas também abriu campo para inovações a partir de reflexões mais profundas sobre o desempenho atual dos processos e de onde se deseja chegar.

Foi possível a partir da metodologia proposta identificar uma série de problemas e oportunidades de melhoria tanto na organização pontual das atividades e fluxo de informações, quanto nos aspectos organizacionais amplos e de gestão e controle dos processos estudados. As prioridades foram inevitáveis dada a grande quantidade de problemas identificados, sendo confirmada a atual necessidade de melhoria do gerenciamento e controle do processo de qualificação de fornecedores de materiais da Cemig. Os problemas avaliados como prioritários através da matriz GUT confirmaram a situação problema e respectiva questão de pesquisa que motivaram este trabalho.

O objetivo do trabalho de identificar os problemas no processo de qualificação de fornecedores de materiais da Cemig, a partir do diagnóstico da situação atual e desenvolver propostas de melhoria foi atingido. Para os 3 (três) problemas de gerenciamento e controle priorizados foram realizados estudos, análise de causa, e desenvolvimento de propostas de solução apresentadas em planos de ação que já se encontram em execução. Para os problemas de organização das atividades e fluxos de informação foi elaborada proposta de redesenho dos processos, parcialmente aplicada,

uma vez que ainda depende do desenvolvimento de sistemas para comportar as automações e integrações necessárias e sua aplicação na integra.

Por fim a pergunta de pesquisa foi respondida com o desenvolvimento das propostas de melhoria para o gerenciamento e controle do processo de qualificação de fornecedores de materiais da Cemig através dos planos de ação e das propostas de redesenho dos processos estudados.

O potencial de melhorias com a conclusão das ações em andamento e a efetiva incorporação de novos ciclos de melhoria na rotina de trabalho segundo o método PDCA também confirmam o atingimento dos objetivos desta pesquisa.

Esta pesquisa tem aplicação prática para as empresas que demandam a manutenção de uma base de fornecedores qualificados, em especial para o setor elétrico, e pode servir como exemplo para outros projetos de melhoria de processos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Regulação do setor elétrico**. fev. 2017. Disponível em: <<https://aneel.gov.br/regulação-do-setor-elétrico>>. Acesso em: 20 de fev. 2020.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Institucional**. fev. 2020. Disponível em: <<https://www.aneel.gov.br/a-aneel>>. Acesso em: 20 de fev. 2020.

ABPMP. **Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio: Corpo Comum de Conhecimento ABPMP CBOK V3.0**. 1. ed. Brasil: ABPMP (Association of Business Process Management Professionals), 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR ISO 9000:2015 Sistemas de Gestão da Qualidade — Fundamentos e vocabulário**. Rio de Janeiro, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR ISO 9001:2015 Sistemas de Gestão da Qualidade — Requisitos**. Rio de Janeiro, 2015.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 20 de fev. 2020.

CAMPOS, A. L. N. **Modelagem de processos com BPMN**. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport Livros e Multimídia Ltda., 2014.

CAMPOS, V. F. **Gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia**. 9. ed. Nova Lima: Editora Falconi, 2013.

DEMING, W. E. **Qualidade: a revolução da administração**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Marques Saraiva S.A., 1990.

DE BOER, L.; LABRO, E.; MORLACCHI, P. **A review of methods supporting supplier selection**. *European Journal of Purchasing and Supply Management*, v. 7, n. 2, p. 75-89, 2001.

DE PADUA, S. I. D. et al. **BPM for change management: Two process diagnosis techniques**. *Business Process Management Journal*, v. 20, n. 2, p. 247-271, 2014.

GONGALVES, J. E. L. **As Empresas São Grandes Coleções de Processos**. *Revista de Administração de Empresas*, v. 40, n. 1, p. 6-19, 2000a.

GONCALVES, J. E. L. **Processo, que processo?** *RAE - Revista de Administração de Empresas*, v. 40,

n.n.4, p. 8-19, 2000b.

LIKER, J. K. **O Modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior fabricante do mundo**. 1. ed. Porto Alegre: Bookman Companhia Editora, 2005.

LIMA, E. C. DE A. DOS S. S. **Breves considerações acerca da relevância dos princípios fundamentais que norteiam a administração pública**. Revista Jus Navigandi, mar. 2019.

LOPES, M. A. et al. **Uso de ferramentas de gesto na atividade leiteira: um estudo de caso no sul de Minas Gerais**. Revista Científica de Produção Animal (RCPA), v. 18, n. 1, p. 26-44, 2016.

MARTINS, G. DE A.; THEOPHILO, C. R. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2016.

MOEN R. D.; NORMAN, C.L. **Circling Back**. Quality Progress, p. 23-28, 2010.

MEISTER, M. et al. **Problem-solving process design in production: Current progress and action required**. Procedia 6th CIRP Global Web Conference, v. 78, p. 376-381, 2018.

PAVANI JUNIOR, O.; SCUCUGLIA, R. **Mapeamento e Gestão por Processos - BPM. Gestão Orientada a entrega por meio de objetos - Metodologia GAUSS**. 1. ed. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda., 2011.

REED, J. E.; CARD, A. J. **The problem with plan-do-study-act cycles**. BMJ Quality and Safety, v. 25, n. 3, p. 147-152, 2016.

SANTOS, M. B. **Mudanças Organizacionais: métodos e técnicas para inovação**. 3. ed. Curitiba: Jurua Editora, 2011.

SAIER, M. C. **Going back to the roots of W.A. Shewhart (and further) and introduction of a new CPD cycle**. International Journal of Managing Projects in Business, v. 10, n. 1, p. 143-166, 2017.

SILVA, A. S.; MEDEIROS, C. F.; VIEIRA, R. K. **Cleaner Production and PDCA cycle: Practical application for reducing the Cans Loss Index in a beverage company**. Journal of Cleaner Production, v. 150, p. 324-338, 2017.

SOUSA, S. R. O. et al. **A importancia da ferramenta PDCA no processo industrial portuario: estudo de caso em um carregador de navios**. Exacta, v. 15, n. 1, p. 111- 124, 2017.

THE W. EDWARDS DEMING INSTITUTE. **PDSA Cycle**. fev.2020. Disponível em:
<<https://deming.org/explore/p-d-s-a>>. Acesso em: 20 de fev. 2020.

TAHERDOOST, H.; BRARD, A. **Analyzing the Process of Supplier Selection Criteria and Methods**. *Procedia Manufacturing*, v. 32, p. 1024-1034, 2019.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores José Carlos Oyadomari e Octávio Mendonça" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação **"TA3"**.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Baixa complexidade	5	5,0							5,0	8,3
							Estrato	TA3	Pontuação	66,7	